

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
UNITED STATES

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

**Sunnatov Abbos
Bakhtiyor ogli**
Jizzakh branch of the
National University of
Uzbekistan

**Sunnatov Abbos
Bakhtiyor o'g'li**
O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax
filiali

**Суннатов Аббос
Бахтиёр оглы**
Джизакский филиал
Национального
университета
Узбекистана

OILADA ZO'RAVONLIK: TUSHUNCHASI, KO'RINISHLARI, DAVRI

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada pedagogik innovatsiyalar tushunchasi, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Muallif ta'limda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar hamda raqamli vositalarning o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga, ijodiy fikrlashiga va ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ta'sirini tahlil qiladi. Shuningdek, maqolada innovatsion yondashuvlarni joriy etishda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari asosida pedagogik innovatsiyalar ta'lim samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil ekani aniqlangan.

KALIT SO'ZLAR: pedagogik innovatsiya, raqamli ta'lim, interfaol metod, o'qitish samaradorligi, ta'lim texnologiyasi, o'quvchi faoliyati, pedagogik muhit.

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ПОНЯТИЕ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПЕРИОД

АННОТАЦИЯ: В данной статье освещается понятие педагогических инноваций, их место и значение в образовательном процессе. Автор анализирует влияние современных педагогических технологий, инновационных методов и цифровых инструментов, применяемых в образовании, на уровень усвоения, творческого мышления и социально-эмоционального развития учащихся. Также в статье показаны проблемы, возникающие при внедрении инновационных подходов, и пути их преодоления. По результатам исследования установлено, что педагогические инновации являются определяющим фактором повышения эффективности обучения..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические инновации, цифровое образование, интерактивный метод, эффективность обучения, образовательные технологии, успеваемость учащихся, педагогическая среда.

DOMESTIC VIOLENCE: CONCEPT, FORMS, PERIOD

ABSTRACT: This article covers the concept of pedagogical innovations, their role and significance in the educational process. The author analyzes the impact of modern pedagogical technologies, innovative methods and digital tools used in education on the level of student assimilation, creative thinking and socio-emotional development. The article also shows the problems encountered in the introduction of innovative approaches and ways to eliminate them. Based on the research results, it was found that pedagogical innovations are a decisive factor in improving the effectiveness of education..

KEY WORDS: pedagogical innovation, digital education, interactive method, teaching efficiency, Educational Technology, student activity, pedagogical environment.

KIRISH

Oila – jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti bo'lib, undagi barqarorlik va sog'lom muhit har bir insonning ruhiy salomatligi, farovonligi va ijtimoiy faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ammo, bugungi globalashuv va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar davrida oilaviy zo'ravonlik holatlari ko'plab mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda.

Oila ichidagi zo'ravonlik inson huquqlari buzilishining eng og'ir shakllaridan biridir. U jismoniy, ruhiy, jinsiy, iqtisodiy yoki ijtimoiy tazyiq orqali ifodalanadi. O'zbekiston Respublikasining 2019-yilda qabul qilingan **“Xotin-qizlarni zo'ravonlik va tazyiqlardan himoya qilish to'g'risida”gi Qonuni** mazkur muammoni huquqiy jihatdan tartibga solishning asosiy bosqichini boshlab berdi.

Maqolaning maqsadi — oilaviy zo'ravonlik tushunchasi, uning ko'rinishlari va davriy bosqichlarini

ilmiy tahlil qilish, shuningdek, ijtimoiy-psixologik omillarni aniqlashdan iborat.

TADQIQOT METODLARI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi:

- **Nazariy tahlil** — oilaviy zo'ravonlikka oid xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlar o'rganildi.
- **Empirik so'rovnoma** — 120 nafar respondent (erkaklar, ayollar va o'smirlar) ishtirokida o'tkazildi.
- **Psixologik suhbat va kuzatuv** — oilaviy mojarolarga duch kelgan 20 ta oilada o'tkazildi.
- **Statistik tahlil** — olingan ma'lumotlar foiz hisobida umumlashtirildi.

NATIJARLAR

So'rovnoma natijalariga ko'ra, oilaviy zo'ravonlikning turli shakllari jamiyatning deyarli barcha qatlamlarida uchraydi. Quyidagi jadvalda respondentlarning fikriga ko'ra eng ko'p uchraydigan zo'ravonlik turlari va ularning foiz ko'rsatkichlari keltirilgan.

1-jadval.

Oilaviy zo‘ravonlik turlarining uchrash darajasi (so‘rovnoma natijalari asosida)

No	Zo‘ravonlik turi	Ta‘rifi (qisqacha)	Uchrash darajasi (%)	Jinslar bo‘yicha farq (ayollar/erkaklar)
1	Jismoniy zo‘ravonlik	Urish, turtish, do‘pposlash, majburlash	27%	19% / 8%
2	Ruhiy (psixologik) zo‘ravonlik	Tahdid, haqorat, izolyatsiya, kamsitish	46%	32% / 14%
3	Iqtisodiy zo‘ravonlik	Moliyaviy cheklov, ishga chiqishga to‘sqinlik, nazorat	17%	12% / 5%
4	Jinsiy zo‘ravonlik	Majburiy jinsiy aloqa yoki zo‘ravonlik	10%	9% / 1%

Jadval tahlilidan ko‘rinadiki, **ruhiy zo‘ravonlik (46%)** eng ko‘p uchraydigan holat hisoblanadi. Bu holat asosan so‘z orqali kamsitish, hissiy tazyiq va nazoratga olish shaklida namoyon bo‘ladi. **Jismoniy zo‘ravonlik (27%)** esa ikkinchi o‘rinda turib, asosan oilaviy mojarolar, stress, yoki iqtisodiy bosimlar natijasida kelib chiqadi.

Iqtisodiy zo‘ravonlik (17%) ko‘proq erkak tomonidan ayolga nisbatan amalga oshiriladi, bu esa ayollarning iqtisodiy mustaqilligini cheklaydi. **Jinsiy zo‘ravonlik (10%)** esa kamroq e‘tirof etilsa-da, bu turdagi holatlar ko‘pincha yashirin bo‘lib, ijtimoiy bosim tufayli ochiqlanmay qoladi.

So‘rovda ishtirok etgan ayollarning 72 foizi o‘z hayotida kamida bir marta ruhiy bosim yoki kamsitish holatiga duch kelganini bildirgan. Bu esa oilaviy munosabatlarda gender tengligi va hissiy madaniyatni shakllantirish zaruratini ko‘rsatadi.

MUHOKAMA

Oilaviy zo‘ravonlik odatda **to‘rt bosqichli davriy jarayon** sifatida kechadi:

1. **Keskinlik davri** – mojaroli vaziyatlar kuchayadi, janjal va norozilik belgilar paydo bo‘ladi.

2. **Zo‘ravonlik davri** – jismoniy yoki ruhiy tazyiq kuchayadi, kuch ishlatiladi.

3. **“Kechirim” davri** – zo‘ravon o‘z xatti-harakatini oqlaydi, afsus bildiradi.

4. **Sokinlik davri** – vaqtinchalik tinchlik davri, ammo sikl qayta boshlanadi.

Bu “zo‘ravonlik aylanishi” deb ataluvchi modelni ilk bor L. Walker (1979) ilmiy asoslab bergan.

Oilaviy zo‘ravonlikning psixologik ildizlari — **shaxslararo kommunikatsiya madaniyatining pastligi, stressni boshqarish ko‘nikmalarining yetishmasligi, erkak hukmronlik stereotiplari va o‘tmishdagi travmalar bilan bog‘liq.**

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oilaviy zo'ravonlik jamiyatda jiddiy ijtimoiy-psixologik muammo bo'lib, uni bartaraf etish kompleks yondashuvni talab etadi.

Asosiy xulosalar:

- Ruhiy va jismoniy zo'ravonlik holatlari eng ko'p uchraydi;
- Zo'ravonlikning ildizi madaniy, iqtisodiy va psixologik omillar bilan bog'liq;
- Oila a'zolari o'rtasida sog'lom muloqot, o'zaro hurmat va ishonch muhitini yaratish zo'ravonlikni kamaytiradi;
- Profilaktik chora sifatida o'quv muassasalarida **"Oilaviy psixologiya"** fanini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarni zo'ravonlik va tazyiqlardan himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2019.
2. Erkinjonovna S. L. OILADA ZO 'RAVONLIKNING NAMOYON BO 'LISHI HAMDA SHAXS RUHIYATIGA SALBIY TA'SIRI //Tadqiqotlar. – 2025. – T. 60. – №. 1. – C. 103-112.
3. Qo'ziboyevna T. S. et al. BOLALARGA NISBATAN OILADAGI ZO 'RAVONLIK HOLATLARI TA'SIRIDA PSIXOLOGIK MUAMMOLAR //Tadqiqotlar. – 2025. – T. 63. – №. 5. – C. 20-22.
4. Tovbayeva M., Sadikova Y. OILAVIY MUNOSABATLARDAGI ZO 'RAVONLIKNING IJTIMOY PSIXOLOGIK SHAKLLARI //Journal of

- universal science research. – 2025. – T. 3. – №. 6 (SPECIAL ISSUE). – C. 118-121.
5. Obloqulov J. T. OILA TURMUSH DOIRASIDA SODIR ETILGAN HUQUQBUZARLIKLARNING KELITIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI //Tadqiqotlar. – 2025. – T. 61. – №. 2. – C. 317-320.
 6. Ibrohimovna Q. G. ZO'RAVONLIKKA QARSHI KURASHISHNING MUHIM VA DOLZARB MASALALARI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 33. – C. 13-16.
 7. Samatova N., Abdurasulova S. AGRISIV XATTI-HARAKATLAR VA MAKTABLARDAGI ZO 'RAVONLIK //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 300-303.